

ARCIERI

ATTRIBUITO A SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Roma 1575)

INVENTARIO: 294

MATERIA / TECNICA: affresco staccato

SCHEDA

L'affresco con gli *Arcieri* attribuito a Girolamo Siciolante, pittore di Sermoneta, insieme con *l'Offerta a Vertumno e Pomona* ([inv. 300](#)) e con *Le nozze di Alessandro e Rossane* ([inv. 303](#)) anch'essi in collezione Borghese, faceva parte di un ciclo che decorava quella che, fino all'inizio dell'Ottocento, veniva considerata la casa romana di Raffaello Sanzio: il Casino Olgiati-Bevilacqua all'interno di Villa Borghese, nella zona dell'attuale galoppatoio. La sua notorietà, dovuta al 'nobile' soggiorno del pittore urbinato, era ancora stabile alla fine del Settecento: sarà difatti, fino alla sua distruzione nel 1849, un luogo di 'pellegrinaggio' battuto specialmente da *milordi* inglesi e francesi ma frequentato anche da nobili romani e artisti. Negli stati delle anime della parrocchia di Santa Maria del Popolo risulta che un tale Giuseppe Wiseman visse nella vigna Olgiati fino al 1765 e che dal 1775 vi risiedesse una numerosa colonia di pittori inglesi, tra i quali il figlio di Giuseppe, Gaetano Wiseman. Questo fascinioso ritrovo straniero viene narrato da Charles Burney nel suo *Viaggio musicale in Italia*: «Per raggiungere la Villa Rafaele, fuori le mura, dovevo percorrere un lungo cammino su strada polverosa e infuocata. La villa è ora occupata da un inglese che risiede a Roma da 19 anni, stimato da tutti gli inglesi di Roma. Si tratta di un certo Mr. Wiseman, pregevole maestro e copista di musica. Parla ormai un inglese scorretto come quello parlato dagli italiani. La villa è grande e situata in una bella posizione nel centro del parco. Vi sono alcune volte e qualche pezzo di muro dipinti da Raffaello su di un intonaco ben levigato, fatto di polvere di marmo mescolata a bianco d'uova. Sul muro sono rappresentate la sua amante e parecchie figure maschili ignude assai espressive che lanciano frecce verso un bersaglio. Vi sono pure degli affascinanti dipinti di carattere grottesco di Giovanni da Udine, su disegno di Raffello. Durante i primi mesi dell'inverno, prima che abbia inizio la stagione dell'opera, Mr. Wiseman organizza ogni settimana un concerto a cui assistono i membri della nobiltà e della borghesia inglese. Il defunto duca di York, il principe di Brunswick e parecchi personaggi altolocati organizzavano concerti qui per la migliore società romana» (Burney 1770, p. 228).

Il Casino rimane un luogo difficile da rintracciare nelle mappe del tempo, da quella del Bufalini del 1551 a quella settecentesca realizzata da Giovan Battista Nolli. Gli Olgiati ne furono proprietari finché fu ceduto, nel XVIII secolo, al cardinale Giuseppe Doria Pamphili. Dai Doria passò prima nelle mani di Vincenzo Nelli e, al principio dell'Ottocento, prima allo scultore Bevilacqua, poi agli

eredi Garroni. Quest'ultimi lo vendettero nel 1831 per 6.750, 52 scudi al principe Camillo Borghese (la stima fatta dal Canina ammontava a 3380 scudi: Hunter 1996). Dopo l'acquisto da parte del principe i tre affreschi vennero distaccati nel 1836 entrando a far parte della collezione Borghese.

Il ciclo, comprendente gli *arcieri*, venne descritto ancora in *loco* nel 1791 dallo storico Mariano Vasi nella sua guida di Roma intitolata *Itinerario istruttivo di Roma o Descrizione generale delle opere più insigni di pittura* (1791) e poi, insieme all'apparato della sala, da Karl Förster (1827, pp. 139-142) e da Johann David Passavant (1860, pp. 286-290).

Tali affreschi dovevano trovarsi, secondo la descrizione del Passavant, tra le grottesche che ornavano le due lunette: ogni lunetta conteneva due medaglioni con ritratti femminili e un dipinto.

L'autore riferiva questo e l'altro con le nozze di Alessandro e Rossane a Perin del Vaga; successivamente il ciclo fu individuato più prudentemente come di scuola di Raffaello. La vicinanza stilistica con l'affresco *Le nozze di Alessandro e Rossane* rimanda a una stessa mano o allo stesso gruppo di esecutori sicuramente vicini alla scuola di Raffaello, ma, soprattutto ne *Gli arcieri*, con evidenti cenni alle influenze michelangiottesche (Della Pergola 1959). L'attribuzione a Siciolante risale solo al Novecento: Bernice Davidson nel 1966 riconosceva in due dei tre affreschi staccati quei «polverosi colori pastello [...] cangianti» come «molto simili a quelli nella cappella Caetani a Sermoneta», scartando però proprio gli *Arcieri* che le sembravano «may be by some other hand» (Davidson 1966, p. 63). Questa tesi venne ripresa e ampliata quasi vent'anni dopo (diss. 1983; ed. it. 1996) da John Hunter che li ritenne opere giovanili del pittore (1544-45 circa) nonostante l'assenza di notizie certe riguardo la commissione (pp. 136-139) complichì la questione.

Il soggetto vanta un celebre modello nel disegno michelangiottesco a sanguigna che fu in collezione Farnese, poi pervenuto nelle collezioni reali inglesi dei duchi di Windsor. La realizzazione dell'affresco in controparte rispetto al disegno può significare il rimando, più che al magnifico modello, a un'incisione dello stesso o forse a un perduto originale (Della Pergola, 1959, pp. 129-130). Evidenti riferimenti a Michelangelo e, nelle soluzioni compositive, a Raffaello vengono mediati dall'esperienza di Siciolante che condivise lavori con Daniele da Volterra e Sebastiano del Piombo, pur senza raggiungerne gli esiti più elevati.

Il ciclo originario della stanza che li accoglieva era destinato a rappresentare le Passioni insediate dalle Virtù e, nello specifico, l'Amore spirituale tentato da quello carnale, evocazione di un tema a sfondo velatamente erotico.

Le condizioni di conservazioni sono discrete e l'affresco non risulta sia mai stato sottoposto a restauri nonostante tutto il Casino, compreso delle sue opere d'arte, venisse ricordato in pessime condizioni di conservazione già da Davidson (1966, p. 63).

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAFIA

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974, p. 228.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze*, Roma 1791, ed. cons. Roma 1816.
- K. Förster, *Kunst und Künstlerleben in Gedichten*, Leipzig 1827, pp. 139-142.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbain et son père Giovanni Santi*, Paris 1860, pp 286-290.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938, p. 218.

- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, I-II, Roma 1959, pp. 129-130.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", New York 48. 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)*, Roma 1996, pp. 136-139.

English version

ARCHERS

ATTRIBUTED TO SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Rome 1575)

INVENTORY: 294

MEDIUM: detached fresco

COMMENTARY

The *Archers* fresco, attributed to Girolamo Siciolante, an artist from Sermoneta, together with the *Offering to Vertumnus and Pomona* ([no. 300](#)) and *The Marriage of Alexander and Roxane* ([no. 303](#)) – all three in the Borghese Collection – was part of a cycle that decorated what was until the early 19th century considered the Roman residence of Raffaello Sanzio (Raphael): the Casino Olgiati-Bevilacqua within the Villa Borghese grounds, in the area of the present-day gallop.

On account of the 'noble' sojourn in Rome of the Urbino painter, it still retained its celebrity at the end of the eighteenth century: in fact, it was to be, until its destruction in 1849, a place of 'pilgrimage' visited especially by English and French milords but also frequented by the Roman nobility and artists. From the parish records of Santa Maria del Popolo it appears that a certain Giuseppe Wiseman lived in the Olgiati vineyard until 1765 and that from 1775 a large colony of English painters resided there, including Giuseppe's son, Gaetano Wiseman.

This fascinating foreign retreat was described by Charles Burney in his book *Music, Men and Manners in France and Italy*: "To the Villa Rafaele without the gates of Rome I had a long, hot, and dusty walk. It is now occupied by a Mr Wiseman, a worthy Music-Master and Copyist, a native of England who has resided in Rome 19 years and is esteemed by all the English in Rome. He now speaks broken English like an Italian. The villa is large and beautifully situated in the centre of the park. There are some vaults and a few pieces of wall painted by Raphael on a well-rendered plaster, made of marble dust mixed with egg whites. On the wall are his mistress and several very expressive naked male figures shooting arrows at a target. There are also some fascinating grotesque paintings by Giovanni da Udine, based on a drawing by Raphael. During the first winter months, till the operas begin, Mr Wiseman has a weekly concert here for our noblemen and gentlemen. The late Duke of York, the Prince of Brunswick, and several high-ranking figures used to hold concerts here for the best of Roman society." (Burney 1770, p. 228).

It is difficult to trace the Casino on the maps of the time, which range from Bufalini's map of 1551 to the 18th century one by Giovan Battista Nolli. The Olgiati were the owners until it was acquired, in the 18th century by Cardinal Giuseppe Doria Pamphili. From the Doria it then passed first to Vincenzo Nelli and, at the beginning of the 19th century, to the sculptor Bevilacqua and then to the Garroni heirs. The latter sold it in 1831 for 6,750. 52 scudi to Prince Camillo Borghese (Canina's estimate was 3,380 scudi, according to Hunter, 1996). After the Prince bought it, the frescoes were detached in 1836 and became part of the Borghese Collection.

The cycle, including *Archers*, was described again in situ in 1791 by the historian Mariano Vasi in his guide to Rome entitled *Itinerario istruttivo di Roma o Descrizione generale delle opere più insigni di pittura* (1791) and later, along with the fittings of the room, by Karl Förster (1827, pp. 139-142) and by Johann David Passavant (1860, pp. 286-290).

These frescoes were apparently to be found, according to Passavant's description, between the grotesques that decorated two lunettes: each lunette contained two medallions with female portraits and a painting.

The author attributed this fresco and the other with *The Marriage of Alexander and Roxane* to Perin del Vaga; later the cycle was more cautiously identified as related to the school of Raphael. The stylistic proximity to the fresco *The Marriage of Alexander and Roxane* points to the same hand or group of artists certainly close to the school of Raphael, but, especially in the *Archers*, with clear hints of Michelangelo's influence (Della Pergola 1959). The attribution to Siciolante dates back only to the twentieth century: Bernice Davidson in 1966 recognized in two of the three detached frescoes those 'dusty pastel colours [...] iridescent' as 'very similar to those in the Caetani chapel in Sermoneta', rejecting, however, the *Archers*, which, it seemed to her 'may be by some other hand' (Davidson 1966, p. 63). This thesis was taken up and expanded almost twenty years later (dissertation 1983; Italian edition 1996) by John Hunter, who considered them to be early works by the painter (c. 1544-45) although the lack of definite information about the commission (pp. 136-139) complicates the issue.

The subject has a famous model in the passionate Michelangelesque drawing that was in the Farnese Collection, later to become part of the British Royal Collections of the Dukes of Windsor. The creation of the fresco as a counterpart to the drawing may indicate that the work is based, rather than on the magnificent model, on an engraving of the same or perhaps on a lost original (Della Pergola, 1959, pp. 129-130). Clear references to Michelangelo and, in compositional solutions, to Raphael are filtered through the experience of Siciolante, who shared works with Daniele da Volterra and Sebastiano del Piombo, though without reaching their elevated levels.

The original cycle in the room that housed them was intended to represent the Passions threatened by the Virtues and, specifically, spiritual Love tempted by carnal Love, an evocation of a theme with a subtly erotic background.

The fresco is in good condition and does not appear to have ever undergone restoration even though the entire Casino, including its artwork, had been mentioned as being in poor condition by Davidson (1966, p. 63).

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAPHY

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974, p. 228.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze*, Roma 1791, ed. cons. Roma 1816.
- K. Förster, *Kunst und Künstlerleben in Gedichten*, Leipzig 1827, pp. 139-142.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbino et son père Giovanni Santi*, Paris 1860, pp 286-290.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938, p. 218.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, I-II, Roma 1959, pp. 129-130.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", New York 48. 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)*, Roma 1996, pp. 136-139.

